

Karol Wojtyła i Katolicki Uniwersytet Lubelski (wspomnienie)

1) Początki Karola Wojtyły na KUL

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zacząłem w 1950 roku. Natomiast z Karolem Wojtyłą spotkałem się w 1954 roku. Jakie były okoliczności tego spotkania? Przyczynił się do tego profesor Stefan Swieżawski, który był recenzentem i uczestnikiem habilitacji Karola Wojtyły na Uniwersytecie Jagiellońskim. O ile dobrze pamiętam, była to ostatnia habilitacja przed zamknięciem Wydziału Teologicznego na tym uniwersytecie. Swieżawski, który prowadził wykłady na KUL-u już od kilku lat, poinformował nasze środowisko, że zna kogoś bardzo ciekawego, kto by się przydał i wzbogacił nasze uczelniane środowisko. Dodał także, że warto byłoby tę osobę sprowadzić na KUL, zwłaszcza że zajmuje się ona etyką. Należy dodać, że wówczas potrzeba nam było właśnie wykładowcy z etyki, a zwłaszcza pracownika po habilitacji. W tamtym czasie dotychczasowy kierownik katedry etyki, ojciec Wojciech Feliks Bednarski, wybierał się do Rzymu, gdzie miał wykładać etykę na Angelicum.

Na KUL panował wtedy taki zwyczaj, że osobę, którą planowano zatrudnić, najpierw zapraszano do wygłoszenia publicznego odczytu. Tak też postąpiono w przypadku Karola Wojtyły. Stało się to 7 marca 1954 roku. Uczelnia tego dnia obchodziła uroczystość świętego Tomasza i w związku z nią poproszono Wojtyłę o wygłoszenie odczytu. Treść odczytu Wojtyły nawiązywała do tematyki jego pracy habilitacyjnej. Zestawił on mianowicie pewne poglądy św. Tomasza z Akwinu i Maxa Schelera. Zarówno odczyt, jak i zaprezentowanie się w trakcie dyskusji, zachwyciły środowisko KUL-owskie. Najlepiej jeśli zacytuję tutaj wypowiedź Jerzego Kalinowskiego, ówczesnego dziekana Wydziału Filozofii KUL: „Nowy docent zaproszenie przyjął, mówił o Tomaszu i Schelerze, którym poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną. Swym odczytem podbił umysły i serca nas wszystkich”. Mogę tylko dodać, że ja również na tym odczycie byłem i potwierdzam tak przedstawione wrażenie słuchaczy.

2) Karol Wojtyła jako wykładowca na KUL

Wojtyła został najpierw zatrudniony w ramach zajęć zleconych, a później już etatowo jako docent. W trakcie swojego pobytu na KUL-u zatrzymywał się w pokojach gościnnych kamienicy KUL przy ul. Chopina. Właśnie w tym pokoju bywał dość często, a zaczęło się to trochę przypadkowo, co opisywał jeden z mieszkańców tego pokoju, profesor Adam Rodziński. Wspominał on, że w tym pokoju mieszkało czterech młodych doktorów: on sam (Adam Rodziński), Mieczysław Gogacz, Krzysztof Kozłowski i psycholog Janusz Kostrzewski. Pewnego razu Janusz Kostrzewski spotkał na schodach księdza, który robił wrażenie zagubionego, który go zapytał o to, czy gdzieś tu można by coś zjeść. Na co Kostrzewski odpowiedział: „a robimy taką późną kolację, proszę do nas”. W ten sposób Karol Wojtyła zjawił się we wspomnianym pokoju po raz pierwszy.

Potem zaglądał tam częściej, a przy tej okazji odbywały się dyskusje na różne tematy. Ja dopiero znacznie później

zamieszkałem w mieszkaniu przy ul. Chopina w Lublinie. Natomiast z Wojtyłą spotykałem się, zarówno w pokoju gościnnym przy ul. Chopina, jak i na uniwersytecie przy okazji różnych rozmów filozoficznych. Na tej samej klatce schodowej mieszkał wspomniany już dziekan Wydziału Filozofii KUL, prof. Jerzy Kalinowski. Mobilizował on ówczesne środowisko młodych (przeważnie) wykładowców do rozmaitych działań oraz do współpracy nad realizacją hasła, które można by nazwać skróto hasłem „unaukowienia” tomizmu. Oczywiście to trzeba wziąć w pewien cudzysłów. Chodziło bowiem o to, żeby uprawiać tomizm współczesny, nie tylko merytorycznie trafnie, ale z pełną samoświadomością metodologii, żeby ten tomizm sprostał wymaganiom w dyskusjach z neopozytywizmem, który wówczas uchodził za najbardziej naukowy kierunek. Chodziło więc o pełną świadomość, o kulturę logiczną, metodologiczną i tym podobne.

3) Relacje Karola Wojtyły ze studentami

Gdy Wojtyła zaczął już regularnie wykładać na KUL, spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez studentów. Jego wykłady były postrzegane jako atrakcyjne. Na czym polegała ich atrakcyjność? Otóż dotychczasowe wykłady z etyki, zwłaszcza wykłady o. Bednarskiego, który brał przykład ze sposobu prowadzenia zajęć Jacka Woronieckiego, skupiały uwagę słuchaczy

przede wszystkim na pewnych schematach myślowych, na samym uporządkowaniu prezentowanych treści według pewnej szkolnej tradycji. Natomiast Wojtyła był bardziej otwarty na spontaniczność, a przede wszystkim był otwarty na codzienne doświadczenie życiowe. W swoich wykładach z etyki odnosił się do pewnych sytuacji życiowych, bliskich swoim słuchaczom. Takie też podej-

mował tematy wykładów. Wśród nich był także wykład, który stał się podstawą jego książki *Miłość i odpowiedzialność*. Ponadto dopatrywaliśmy się w tym wykładzie pewnych elementów, które odnaleźliśmy, w niektórych akcentach, zawartych w postanowieniach II Soboru Watykańskiego. Wojtyła zaproponował trochę inną koncepcję małżeństwa i narzeczeństwa, która zresztą bardziej trafiała do młodych słuchaczy. Wojtyła zatem trafiał do młodych słuchaczy nie tylko sposobem wykładania, ale również samą koncepcją rozwiązywanych zagadnień. Studenci byli wręcz nim zafascynowani. Natomiast wydaje mi się, że Wojtyła nie bardzo lubił funkcję egzaminatora.

W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć, co podkreślała s. Zofia Zdybicka, że fascynacja Wojtyłą wynikała jeszcze z jego nastawienia na modlitwę. Trzeba bowiem stwierdzić, że Wojtyła przy pierwszym zetknięciu objawiał się studentom przede wszystkim jako człowiek modlitwy, człowiek kontemplacji religijnej, co było od razu widoczne. Można więc uznać, że oddziaływał na inne osoby różnymi elementami. To oddziaływanie w przypadku relacji ze studentami było szczególnie. Generalnie mieliśmy (jako studenci) kilku takich wykładowców, których po prostu lubiliśmy i bardzo chcieliśmy mieć z nimi kontakt. Do tych wykładowców należeli: Stefan Swieżawski, Mieczysław Krąpiec, Stanisław Kamiński i właśnie Karol Wojtyła. Widać to było w różnych wymiarach. Jeżeli studenci na przykład urządzali jakieś wspólne wakacje, wspólne spotkania dyskusyjne

czy wspólne zabawy, to chcieli, żeby ci ulubieni wykładowcy (a wśród nich Wojtyła), uczestniczyli w ich dyskusjach, a także w zabawach. Działo się to tak do czasu, kiedy Wojtyła nie mógł już regularnie przyjeżdżać, bo nowe obowiązki w Kościele w Krakowie pomalutku zmieniały rodzaj jego kontaktu ze środowiskiem KLU-owskim.

Ja sam bardzo ceniłem możliwość rozmowy i dyskusji z Wojtyłą, aczkolwiek to nie był rozmówca, który od razu reaguje na to, co się do niego mówi. Był on raczej rozmówcą, który reaguje zawsze z pewnym namysłem, z pewnym dystansem, wsłuchuje się, raczej prowokuje. Zachowywał się więc tak (i to mu zostało później jak był papieżem), że przeważnie zadawał pytania i był ciekawy, jak rozmówca zareaguje na jego pytania. Także w dyskusji przede wszystkim był zadającym pytania aniżeli kimś, kto eksponuje swoje stanowisko. Rozmowy z nim były bardzo zajmujące. Do tego stopnia, że zapominało się o tym, co wokół się dzieje. Przykładem może tu posłużyć jedna historia. Otóż często prowadziliśmy dyskusje w stołówce akademickiej. Pewnego razu z Mieczysławem Gogaczem tak zaangażowaliśmy się w rozmowę, że po obiedzie zapytani przez kogoś, co było na obiad, nie potrafiliśmy odpowiedzieć. Żaden z nas nie mógł sobie przypomnieć, co jadł na obiad, ponieważ tak bardzo byliśmy pochłonięci rozmową.

Wiadomo, że Karol Wojtyła jako ksiądz, potem jako biskup, czynnie uczestniczył w różnych zespołach studenckich oraz w zespołach młodzieżowych. Jednym z takich zespołów, który

związany był głównie z wydziałem filozoficznym KUL-u, był zespół o nazwie „Święta Lipka”. Nazwa pochodzi od tego, że ten zespół ukształtował się pierwszy raz właśnie w sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce na Mazurach. Otóż tam było kilka osób, które pełniły wobec studentów (zresztą studentów z różnych środowisk i różnych kierunków) funkcję przewodników intelektualnych bądź może czynników mobilizacji myślenia. Byli więc oni bodźcem zarówno do myślenia pogłębionego, jak i otwartego na różne współczesne zagadnienia. Czołowymi postaciami pełniącymi taką funkcję i przewodzącymi temu zespołowi byli dwaj profesorowie KUL-u, mianowicie Karol Wojtyła i Stanisław Kamiński. Z nimi studenci mieli bliskie i serdeczne kontakty. W związku z tym nie rozmawiało się z księdzem profesorem Wojtyłą czy z księdzem profesorem Kamińskim, tylko rozmawiało się z wujem i ze stryjem. Była to więc bliskość kontaktu, która pozwalała młodym ludziom otwierać się oraz dzielić dość (niekiedy) poważnymi, a nawet może intymnymi trudnościami ze wspomnianymi profesorami. Również ja razem z Mieczysławem Gogaczem uczestniczyliśmy w tych rozmowach i jeśli brakowało Wojtyły oraz Kamińskiego, to zastępowaliśmy ich w tej funkcji przewodnika. Zresztą lubiliśmy te rozmowy, a nawet niekiedy kłótnie – jak to bywa – kiedy starsi z młodszymi rozmawiają na różne aktualne tematy. Spotkania zespołu „Świętej Lipki” odbywały się w różnych miejscach. Pamiętam, że jedno ze spotkań odbyło się w Pobiedziskach nad jeziorem. Inne jeszcze spotkania

odbywały się w Serpelicach nad Bugiem (w klasztorze kapucynów). Z tych spotkań zachowały się nawet różne zdjęcia. Na jednym z nich widać, że gram na fortepianie, młodzież tańczy, a Wojtyła siedzi. Na innym jeszcze zdjęciu wszyscy leżymy w swobodnych pozach i dyskutujemy nad jakimiś bardzo podstawowymi sprawami. Wojtyła niestety nie mógł często z nami bywać. Po pierwsze, miał inne obowiązki, a po drugie, „Święta Lipka” nie była jedyną akademicką grupą młodzieżową, z którą Wojtyła był związany. Miał więc jeszcze inne podobnego typu obowiązki.

Te kontakty, które mogę określić mianem serdecznych, przetrwały do okresu papieżstwa Karola Wojtyły. Były nawet organizowane wycieczki do Rzymu, jak również w kraju, kiedy papież przyjeżdżał.

Trzeba przyznać, że od chwili, kiedy Karol Wojtyła został papieżem, łatwiej było nam spotkać się z nim w Rzymie niż w Polsce. Osobiście miałem szczęście trzykrotnie spotykać się w Watykanie: raz na kolacji, raz na śniadaniu, raz na obiedzie. Czas posiłków był przepełniony rozmowami na aktualne sprawy, podstawowe zagadnienia filozoficzne i te dotyczące współczesnej cywilizacji, bolączek tej cywilizacji. Papież zawsze był ciekawy rozmówców z Polski, a zwłaszcza z Krakowa i z Lublina. Chciał usłyszeć, co mają do powiedzenia, jakich informacji mogą dostarczyć. Zresztą niekiedy niektóre te wymiany zdań przenosiły się do korespondencji. Pamiętam, że przy obiedzie była taka niedokończona rozmowa na temat Leszka Kołakowskiego, co mnie nie satysfakcjonowało. Napisałem więc jeszcze w tej sprawie

jakby dopowiedzenie w liście do papieża. Papież na ten list odpowiedział, ponieważ zawsze odpowiadał. Była to jego cecha charakterystyczna. Póki jeszcze był w pełni sił i był zdrowy, póty nie zwlekał

z odpowiedzią, odpowiadał zawsze na wszystkie listy, na wszystkie życzenia, także na wszystkie listy merytoryczne. Wielu moich bliskich znajomych tego doświadczyło i ja również.

4) Karol Wojtyła i tomizm egzystencjalny

Myślę, że najpierw Wojtyła przekonał się do KUL-u. Kiedy Wojtyła zetknął się z naszym środowiskiem, to sam mówił mi, że był zdziwiony tą postacią tomizmu, to znaczy tomizmem egzystencjalnym, który uprawiali Swieżawski i Krąpiec. Wcześniej bowiem spotykał się z tomizmem tradycyjnym. Na KUL-u zobaczył więc zupełnie inny tomizm, w którym ponadto troszczono się o kulturę logiczną i metodologiczną. Wojtyła uważał więc, że na KUL-u filozofowie robią ciekawe, nowe rzeczy, i był wyraźnie zachwycony odmianą tomizmu w Polsce. Natomiast my na początku mieliśmy do Wojtyły

pewien dystans, jak to zwykle bywa, gdy w środowisku pojawi się nowy człowiek. Dla mojego pokolenia, to znaczy dla ówczesnego pokolenia doktorantów lub świeżych doktorów, Wojtyła był już partnerem a nie mistrzem, tylko partnerem, nowym człowiekiem, którego trzeba wybadać w dyskusji. Natomiast wyraźnie mówił do mnie czy do Gogacza, że jest pozytywnie zaskoczony tomizmem, który znalazł na KUL-u. Wpływ tomizmu egzystencjalnego widać w jego pismach, w jego pewnych akcentach, mimo że nadal na swój sposób korzystał z dorobku fenomenologii.

5) Wybór Karola Wojtyły na papieża

Wiadomo, że w naszym gronie byli tacy, którzy przepowiadali, że Wojtyła będzie papieżem. Do tego grona należał Swieżawski. Ci, którzy bliżej znali przebieg konklawe, które doprowadziło do wyboru jego poprzednika, byli bardziej pewni, że Wojtyła może być papieżem. Wiele osób czuło, że to może się zdarzyć. Także nie było to absolutne zaskoczenie, chociaż zarazem było wielkim zaskoczeniem. Wtedy akurat nie byłem w Lublinie i usłyszałem o tym z radia.

Po wyborze Wojtyły na papieża władze PRL-u nie zezwoliły na jego obecność na KUL-u w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Z tego powodu Jan Paweł II odwiedził KUL dopiero w 1987 roku. Jednak gdy odbywała się pierwsza pielgrzymka do Polski, to członkowie Senatu KUL przyjechali do Warszawy, by spotkać się z Janem Pawłem II. Ówczesny rektor, o. prof. Krąpiec, wpadł na pomysł, aby nadać Ojcu Świętemu doktorat honorowy KUL-u ze wszystkich

wydziałów. To było pierwsze tego typu wydarzenie. Po pierwsze papież dostał doktorat honorowy, a po drugie, był to doktorat ze wszystkich wydziałów uczelni. Uczestniczyłem w tym, zachowały się z tego wydarzenia zdjęcia. Pojechaliśmy więc do Warszawy, żeby wręczyć papieżowi doktorat honorowy. Potem było spotkanie na Jasnej Górze, z którego też jest dokumentacja fotograficzna. Na tym spotkaniu była znaczna część uniwersytetu: chór, senat

et cetera. Zachowały się z niego także dwa przemówienia. Pierwsze, to oficjalne przemówienie, którego papież nie wygłosił, ale jest wydrukowane, a drugie, to przemówienie nieoficjalne, w którym papież zwracał się do swoich kolegów z uczelni po imieniu (na przykład do Kamińskiego powiedział: „widzisz Stachu, na to przyszło, że masz kolegę papieża”). Drugie przemówienie było więc raczej swobodną, przyjacielską rozmową.

6) Wizyta Jana Pawła II na KUL w 1987 roku

Przyjazd papieża do Lublina udało się zrealizować po długich zabiegach, tak jak wspominałem, dopiero w 1987 roku. Przygotowanie tej wizyty było dużym przedsięwzięciem. Dzięki mojej żonie, Tekli Stępień, która wtedy była kierownikiem Kancelarii Rektorskiej, mogliśmy (razem z moim szwagrem, Mietkiem Gogaczem) bezpośrednio uczestniczyć w tym spotkaniu oraz poruszać się swobodnie, ponieważ mieliśmy specjalne upoważnienia. Pozostały zdjęcia, które potwierdzają te nasze bezpośrednie i bardzo żywe kontakty. Tamta wizyta papieska była wielkim przeżyciem dla KUL-u i dla całego Lublina. Mieliśmy w tym spotkaniu różne ograniczenia płynące ze strony ówczesnych władz. Papież miał mało czasu, żeby naprawdę się po swojemu wzruszyć. Było tyle chętnych i taki tłum, że osobiste spotkania były króciutkie, ale papież chciał w nich uczestniczyć. Ochrona (która wówczas była podwojona)

ciągle mu przeszkadzała, tymczasem papież miał ochotę zwiedzać różne miejsca, w tym kamiennicę przy ul. Chopina. Jednak były problemy ze swobodnym poruszaniem się papieża. Wysłuchałem wtedy jego przemówienia w auli do wszystkich profesorów i przedstawicieli różnych środowisk. Następnie miałem takie bardziej kameralne spotkanie w salonach rektorskich. Zachowały się z tamtego spotkania zdjęcia z przejścia papieża w towarzystwie rektora KUL-u do rektoratu, na których Ojciec Święty uśmiecha się do kogoś, ale te osoby nie są ujęte na oficjalnej fotografii. Dopiero inne zdjęcia wyjaśniają kontekst tamtej sytuacji. Otóż papież uśmiechał się do Mietka Gogacza i do mnie, bo nas zobaczył w korytarzu i zanim ochrona nas przegnała, oni podeszli do nas. Natomiast więcej okazji na spokojną rozmowę było dopiero w Watykanie. Chociażby godzina przy śniadaniu.

7) Papieskie ordery dla Mieczysława Gogacza i Antoniego Stępnia

W roku 2002 papież nadał mi Order Kawalerski Świętego Grzegorza Wielkiego. Jeśli chodzi o procedury w takich przypadkach, to nie orientuję się w tym dokładnie. Mogę tylko podejrzewać kto z moich uczniów zaproponował, aby wystąpić o takie odznaczenie dla mnie. Następnie to musiało zostać zgłoszone do rektora, który przekazał sprawę do wielkiego kanclerza KUL (którym był każdorazowy ordynariusz lubelski), a wielki kanclerz musiał zwrócić się do Watykanu. Procedura zatem jest tak

zawiła, że nie jestem w stu procentach pewny czy papież w ogóle o tym wiedział. Samo przyznanie orderu podpisywał sekretarz stanu Stolicy Świętej kard. Angelo Sodano. Nie wiem zatem, czy Jan Paweł II w tym uczestniczył i ewentualnie w jakim zakresie. Jeśli chodzi o papieskie ordery, to one różnią się między sobą. Na przykład mój szwagier, Mieczysław Gogacz otrzymał Komandorię z Gwiazdą Orderu Świętego Sylwestra Papieża (w 1997 roku), a ja właśnie Order Kawalerski Świętego Grzegorza Wielkiego.

8) Choroba i śmierć Jana Pawła II

Jeśli chodzi o chorobę papieża i jego ostatnie dni przed 2 kwietnia 2005 roku, to wydawało mi się, że papież jeszcze z tego wyjdzie. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się to oczywiste. To nie była jakaś pewność, tylko to było jakieś takie przecucie, że to nie może się tak skończyć. Nie znaczy to jednak, że nie towarzyszyła nam w tamtych dniach autentyczna obawa, zmartwienie, a nawet rozpacz. Ostatnie dni nie odchodziliśmy od telewizora, nie mówiąc o tym, że trwalibyśmy w nieustającej modlitwie. To była jedyna w swoim rodzaju sytuacja, w której i ja, i wszyscy moi najbliżsi przeżywalibyśmy agonię papieża podobnie. Świat wówczas jakby skurczył się do tej rzeczy albo można powiedzieć, że nabrał zupełnie innego sensu wobec tej sytuacji. Było to niezwykle. Tak samo niezwykle było to, że także wielu dzien-

nikarzy o bardzo różnych poglądach nagle się zmieniło. Nagle wszyscy dziennikarze stali się sprawni, wszyscy stali się jakoś zaangażowani w tę sytuację i to też było niezwykle.

Nie myślałem o tym, jak będą wyglądały kontakty z Rzymem i Watykanem po śmierci Jana Pawła II. Bardziej martwiłem się tym, co wokół nich sobą w tej sprawie. Jakoś to nie było ważne. Choć po jakimś czasie przyszła refleksja, że pobyt w Rzymie po śmierci Jana Pawła II będzie miał inny smak. Już się nie zadzwoni do księdza Stanisława Dziwisza i nie powie się, że jesteśmy do dyspozycji i gdzie można nas znaleźć. Pamiętam, jak to wyglądało, gdy papieżem był Paweł VI i muszę stwierdzić, że nasze pobyty na Watykanie miały inny smak i wymiar za Pawła VI, a inny za Jana Pawła II. Nie będzie też już tej relacji.

Chcę jednak zaakcentować, że to odcho-
dzenie Jana Pawła II do domu Ojca było
niezwykłe i nie sposób o tym zapomnieć.

Wszyscy, którzy uczestniczyli w tamtych
wydarzeniach, nawet za pośrednictwem
televizji, zapamiętają to.

9) Myśl Karola Wojtyły po 2005 roku

Po śmierci papieża jego myśl filozo-
ficzna i etyczna nadal trwa. Chociaż
powiedziałbym, że niektórzy uczniowie
Wojtyły zradykalizowali w jakimś
zakresie pewne jego poglądy. Spróbuję
podać jakiś przykład. Otóż była wielka
(i ważna) dyskusja między Stycznem,
Szostkiem a Krąpcem i jego uczniami
na temat podstaw etyki. Sądzę, że Wojtyła
zająłby w tej dyskusji stanowisko gdzieś
pośrodku rozwiązań proponowanych
przez dyskutantów. Nie stanąłby wcale
po stronie swoich najbliższych uczniów,
tylko właśnie gdzieś pośrodku tej
dyskusji. Poza tym chcę zwrócić uwagę,
że Wojtyła oddziałął nie tylko na naukowe
środowisko lubelskie i krakowskie, ale
także na środowisko uczonych Akademii
Filozofii w Lichtensteinie. Ta uczelnia
ponadto ma kontakty z Lublinem, w niej
także pracował Rocco Buttiglione,

późniejszy kierownik katedry filozofii
na Papieskim Uniwersytecie Laterań-
skim. Przecież w jego filozofowaniu
Wojtyła odegrał ważną rolę łącznika
środowiska włoskiego ze środowiskiem
lubelskim. Także etyka uprawiana przez
Wojtyłę wiąże się nie tylko z Lublinem
i Krakowem, ale również z Lichtenste-
inem i z Włochami. Buttiglione jest tutaj
najlepszym przykładem, podobnie jak
Vittorio Possenti w Mediolanie czy
w Wenecji w tej chwili. Poza tym
w niektórych środowiskach jest bardzo
modnie pisać prace dyplomowe
o Wojtyle. Są takie tematy, które są wyko-
rzystywane w pracach dyplomowych
wręcz z przesadną częstotliwością.
Można do tego tylko dodać, że jest trzech
czy czterech autorów, do których lubią
wracać piszący prace dyplomowe. Wśród
nich jest też nadal Wojtyła.

* * *

Szczerze mówiąc, dla mnie ważne
były spotkania zarówno z Karolem
Wojtyłą, jak i z papieżem Janem Pawłem
II. Wydaje mi się, że jeszcze zanim został
papieżem, to spotkania i dyskusje spra-
wiły, że wzajemnie mieliśmy jakoś udział
w naszym życiu i w naszym myśleniu, bo
przecież przegadaliśmy masę różnych
rzeczy. Zasadniczo jednak ważny jest dla
mnie Jan Paweł II, a to, co było z Karolem

Wojtyłą, uznaję za przygotowanie
do bycia Janem Pawłem II. Mam poczucie,
że jakoś uczestniczyłem w tym w skromny
sposób w pewnej wąskiej dziedzinie, gdyż
jego działalność była znacznie szersza.
W tym, co Wojtyła robił, filozofia była
tylko pewnym aspektem, wprawdzie
ważnym, ale jednak tylko aspektem całej
jego działalności. I mam wrażenie,
że w tym fragmencie miałem jakiś

małeńki udział. Ważniejsze dla mnie było to, że był Jan Paweł II i że mogłem z nim się spotkać. Karol Wojtyła, jak już to zaznaczyłem, był pewnym etapem przygotowania do roli Jana Pawła II. Z tej perspektywy patrzę na całość jego życia i działalności.

Spotkanie z Janem Pawłem II to było spotkanie z kimś, kto był pewnym darem dla tej epoki, darem dla tych, którzy się z nim zetknęli. Chcę też zaznaczyć, że w swojej aktywności papieskiej wyróżniał się umiejętnościami, których nie miał jako Karol Wojtyła. Mówiłem o tym, że było to coś, co można nazwać łaską stanu. Kiedy Wojtyła przemienił się w Jana Pawła II (przemienił w cudzo-
słowie), to nagle zabłysnął sprawn-

ściami, których nie miał. Na przykład uzyskał jasny, dobitny, sposób przemawiania. Jako Wojtyła taki nie był. W ramach oficjalnych wystąpień mówił nieco rozwlekłe, trudno, niekiedy jego wypowiedzi niepotrzebnie schodziły na tematy dygresyjne. Czegoś takiego nie było potem, gdy już został papieżem. Stał się po prostu inny, bo zapewne taki akurat był potrzebny. Dlatego uważam, że to był dar, a ja tylko uczestniczyłem w jakimś fragmencie przygotowania tego wielkiego daru.

Gdy Karol Wojtyła został papieżem, żalowałem, że już nie będzie tak po prostu partnerem rozmów filozoficznych, ale to jest znacznie mniej ważne w stosunku do jego posługi papieskiej.